

УДК 616.89 - 085.851 : 615.214.24

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127282>В. В. Огоренко¹, Н. Р. Галицька-Пасічник²**ПСИХІЧНІ І ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ
ЗАМІСНУ ПІДТРИМУВАЛЬНУ ТЕРАПІЮ АГОНІСТАМИ ОПОЇДІВ**¹Дніпровський державний медичний університет²Комунальне підприємство «Дніпропетровська багатoproфільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради»**Authors' Information:**Огоренко В.В.: <https://orcid.org/0000-0003-0549-4292>Галицька-Пасічник Н.Р.: <https://orcid.org/0009-0004-8512-9993>

Summary. Ogorenko V. V., Halytska-Pasichnyk N. R. **PSYCHIATRIC AND BEHAVIORAL DISORDERS IN PATIENTS UNDERGOING OPIOID AGONIST MAINTENANCE THERAPY.** - *The Dnipro State Medical University; Communal Enterprise "The Dnipro Multidisciplinary Clinical Hospital for Psychiatric Care" of the DRCl*"; e - mail: galpas1976@gmail.com. Opioid agonist maintenance therapy (OAMT) is a recognized treatment for opioid dependence, widely implemented in many countries to reduce the harms associated with illicit opioid use, stabilize patients, and facilitate their social reintegration. Methadone, as the primary OAMT medication, is utilized due to its ability to reduce opioid cravings and prevent withdrawal symptoms. However, the impact of OAMT on patients' mental health and behavior remains a subject of ongoing debate within the scientific community. The high comorbidity of psychiatric disorders, such as depression and anxiety, as well as behavioral disturbances, including impulsivity and aggression, complicates the therapeutic process and necessitates a comprehensive treatment approach. The relevance of this topic is driven not only by the widespread application of OAMT but also by the need to improve support strategies for patients with co-occurring mental health conditions. Research indicates that up to 50% of individuals receiving OAMT have diagnosed psychiatric disorders, which affect treatment efficacy and overall quality of life. This review aims to analyze current data on the effects of OAMT on mental health and behavior, summarize findings from international studies, and identify directions for further research. The key objectives include assessing the epidemiology of psychiatric disorders in OAMT patients, evaluating the pharmacological effects of methadone, examining behavioral changes, and considering the specific characteristics of different patient subgroups. The lack of long-term longitudinal studies complicates the assessment of the progression or regression of these changes. Moreover, correlations between methadone dosage/duration of therapy and observed effects are not always clear. This review is based on literature from leading scientific journals such as «Journal of Substance Abuse Treatment», «Addiction», and «The Lancet Psychiatry», as well as data from PubMed, Google Scholar, and the Cochrane Library, covering the period from 2005 to 2025.

Key words: opioid agonist maintenance therapy, methadone, quality of life, comorbid disorders

Реферат. Огоренко В. В., Галицька-Пасічник Н. Р. **ПСИХІЧНІ І ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ ЗАМІСНУ ПІДТРИМУВАЛЬНУ ТЕРАПІЮ АГОНІСТАМИ ОПІОЇДІВ.** Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) є визнаним методом лікування опіоїдної залежності, який застосовується в багатьох країнах світу для зменшення шкоди від вживання нелегальних опіоїдів, стабілізації стану пацієнтів і сприяння їхній соціальній реінтеграції. Метадон, як основний препарат ЗПТ, використовується завдяки своїй здатності зменшувати тягу до опіоїдів і запобігати синдрому відміни. Проте вплив ЗПТ на психічний стан і поведінку пацієнтів залишається предметом активних дискусій у науковій спільноті. Висока коморбідність психічних розладів, таких як депресія чи тривожність, а також поведінкові порушення, зокрема імпульсивність і агресія, ускладнюють терапевтичний процес і потребують комплексного підходу до лікування. Актуальність цієї теми зумовлена не лише широким застосуванням ЗПТ, а й необхідністю вдосконалення стратегій підтримки пацієнтів із супутніми психічними проблемами. Дослідження показують, що до 50% осіб на ЗПТ мають діагностовані психічні розлади, що впливають на ефективність терапії та якість життя. Метою цього огляду є аналіз сучасних даних про вплив ЗПТ на психіку і поведінку, узагальнення результатів міжнародних досліджень і визначення напрямів для подальшого вивчення. Завдання включають оцінку епідеміології психічних розладів, фармакологічних ефектів метадону, поведінкових змін і особливостей окремих груп пацієнтів. Відсутність довгострокових лонгітюдних досліджень ускладнює оцінку прогресування чи регресу змін. Кореляція між дозою/тривалістю терапії та ефектами не завжди чітка. Огляд базується на літературі з провідних наукових журналів, таких як «Journal of Substance Abuse Treatment», «Addiction» і «The Lancet Psychiatry», баз даних PubMed, Google Scholar, Cochrane Library і охоплює період із 2005 по 2025 роки.

Ключові слова: замісна підтримувальна терапія, метадон, коморбідні розлади, якість життя

Вступ

Психічні та поведінкові розлади є поширеним явищем серед пацієнтів на замісній підтримувальній терапії, але їхній прояв і тяжкість залежать від низки факторів: дози метадону, тривалості терапії, наявності супутніх психічних станів і рівня психосоціальної підтримки.

В українському контексті подібні дані підтверджуються у «Національному звіті щодо наркотичної ситуації в Україні 2024», де вказується, що психічні розлади, зокрема депресивні та тривожні стани, є поширеними серед пацієнтів, що отримують замісну підтримувальну терапію (ЗПТ) [1]. Це пов'язано як із тривалим вживанням опіоїдів у минулому, так і з соціальними факторами, такими як стигматизація та економічна нестабільність.

Найефективнішим підходом є інтеграція медикаментозного лікування з психотерапією та соціальними програмами, що дозволяє мінімізувати негативні наслідки та покращити якість життя. Щодо довгострокових ефектів, завершення терапії без рецидивів можливе лише за умови поступового зниження дози та інтенсивної реабілітації. Без цього зростає ризик повернення психічних і поведінкових проблем.

Цей аналіз синтезує багатогранний вплив метадонової підтримувальної терапії (МПТ), показуючи її як ефективний, але складний інструмент у лікуванні опіоїдної залежності.

Мета дослідження - провести огляд літератури та оцінити описані психічні та поведінкові розлади у пацієнтів ЗПТ, визначити спектр порушень, які потребують комплексної терапії за межами підтримуючої терапії агоністами опіоїдів.

Матеріали та методи дослідження

Проведено літературний пошук у базі даних Pub Med, Google Scholar, Cochrane Library, електронні журнали тощо. Критеріями включення були статті, які доступні для перегляду в повному обсязі, опубліковані англійською та українською мовами та відповідають меті нашої роботи.

Результати дослідження

На першому етапі пошуку нами ідентифіковано 328 досліджень, опублікованих англійською мовою. У фінальний аналіз увійшло 25 робіт після виключення 321: у 64 опубліковано тільки резюме, 175 – дубльовані дослідження, 82 – дослідження, що не відповідали меті.

ЗПТ – це медикаментозний метод лікування опіоїдної залежності, який передбачає використання препаратів, таких як метадон або бупренорфін, для заміни нелегальних опіоїдів. Основна мета ЗПТ – стабілізувати фізичний і психічний стан пацієнта, зменшити тягу до наркотиків, запобігти синдрому відміни та знизити ризики, пов'язані з ін'єкційним вживанням (наприклад, ВІЛ, гепатити). У світі ЗПТ визнана економічно ефективним і доказовим методом, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та UNAIDS.

В Україні ЗПТ офіційно запроваджена з 2004 року, на теперішній час регулюється Наказами МОЗ № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів» та №2555 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» [2, 3]. Станом на 2024 рік програма охоплює понад 13 тисяч осіб, переважно чоловіків (близько 80%).

Психічні та поведінкові розлади у таких пацієнтів є частим явищем через тривалу історію вживання опіоїдів, соціальну ізоляцію та супутні захворювання (ВІЛ, туберкульоз).

Соціально-економічні умови відіграють важливу роль у розвитку психічних і поведінкових розладів у цій групі. Бідність, безробіття та стигматизація підвищують ризик депресії та тривожності серед пацієнтів. У країнах із розвинутою системою ЗПТ (наприклад, Нідерланди чи Канада) програми соціальної підтримки суттєво зменшують ці ризики.

Психоемоційний стан також залежить від індивідуальної чутливості до препарату. У деяких пацієнтів метадон може викликати ейфорію на ранніх етапах терапії, що змінюється емоційною притупленістю при хронічному застосуванні. Це підтверджує необхідність регулярного моніторингу психічного стану та корекції дози.

Окремі дослідження зосереджуються на вагітних жінках і пацієнтах із ВІЛ/СНІДом, які перебувають на ЗПТ. Вагітні на метадоні мають нижчий ризик депресії порівняно з тими, хто не отримує терапію, але можуть страждати від тривожних розладів через страх за здоров'я дитини. В Україні це висвітлено у «Наказі МОЗ України № 2555 від 09.11.2020 Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», де описано рекомендації щодо супроводу таких пацієнтів, зокрема корекцію дозування та психологічну підтримку [3].

Корекція цих розладів і реабілітація є ключовими для успішного лікування та реінтеграції в суспільство.

Метадон, як агоніст опіоїдних рецепторів, стабілізує фізіологічний стан, але його вплив на психіку є неоднозначним. При правильно підібраній дозі (80–120 мг/добу, згідно з рекомендаціями ВООЗ) метадон зменшує тривожність і депресивні симптоми, пов'язані з абстиненцією. Проте при недостатньому дозуванні або надмірному вживанні можуть виникати побічні ефекти, такі як сонливість, апатія чи, навпаки, дратівливість.

Дослідження показують, що серед осіб, які отримують ЗПТ метадонем, часто спостерігається коморбідність із психічними розладами, такими як депресія, тривожні розлади та посттравматичний стресовий розлад. Деякі автори зазначають, що до 50% пацієнтів на ЗПТ мають супутні психічні розлади. Ці стани можуть ускладнювати дотримання режиму терапії та підвищувати ризик рецидиву вживання психоактивних речовин. Міжнародні дослідження підтверджують високу поширеність психічних розладів серед пацієнтів на ЗПТ. Автори повідомляють, що приблизно 40–60% осіб, які отримують метадон, страждають від депресії, тривожних розладів або розладів особистості. Найчастіше ці стани є коморбідними з опіоїдною залежністю і потребують додаткового лікування.

Депресія та тривога є частими супутніми станами у пацієнтів на ЗПТ, з вищими показниками у жінок, при високих дозах метадону (>120 мг/день) та при вживанні

бензодіазепінів [4, 5]. Ці розлади ускладнюють реабілітацію та повсякденне функціонування, підвищуючи ризик суїцидальних думок [6]. Психологічна стійкість може зменшувати їхній вплив [7].

Пацієнти на МПТ демонструють дефіцити в робочій пам'яті, епізодичній пам'яті, увазі та виконавчих функціях порівняно зі здоровими людьми [8, 9]. Когнітивні показники у пацієнтів ЗПТ кращі, ніж у активних героїнових користувачів, але гірші, ніж у абстинентних осіб чи контрольної групи [8, 10]. Ці порушення ускладнюють прийняття рішень і дотримання терапії, що підкреслює потребу в когнітивній реабілітації [11, 12].

При хронічному вживанні також можуть виникати побічні ефекти, такі як емоційна притупленість або когнітивні порушення. Так, після 5–10 років терапії у частини пацієнтів спостерігається погіршення робочої пам'яті та уваги, що може посилювати поведінкові проблеми, такі як імпульсивність.

В Україні це питання розглядається у публікації «Чим менше дозування метадону, тим краще?» (Центр громадського здоров'я, 2023), де спростовується міф про перевагу низьких доз. Дослідження показують, що низькі дози (менше 60 мг/добу) часто не усувають синдром відміни повністю, що може провокувати тривогу та поведінкові порушення, включаючи пошук додаткових психоактивних речовин.

Поведінкові розлади у пацієнтів на ЗПТ можуть проявлятися у вигляді імпульсивності, агресії чи порушення соціальних норм. Ці проблеми частково пов'язані з недостатньою психосоціальною підтримкою. Пацієнти, які отримують лише медикаментозну терапію без психотерапії чи соціальної реабілітації, частіше демонструють дезадаптивну поведінку.

Агресивна поведінка частіше проявляється у пацієнтів із високими рівнями психопатії або антисоціальним розладом особистості [13, 4].

Метадон може зменшувати емоційну лабільність, але не завжди усуває агресію, особливо при коморбідних станах [14, 15].

Поведінкові розлади у пацієнтів на метадоні часто проявляються у вигляді агресивності, імпульсивності або соціальної дезадаптації.

Тривале використання метадону асоціюється з порушеннями уваги, робочої пам'яті, виконавчих функцій і швидкості обробки інформації [16, 17]. Ці ефекти можуть зберігатися навіть після припинення терапії, що вказує на можливі довгострокові зміни в мозку [18].

Дослідження з МРТ та DTI показують пошкодження білої речовини та зменшення об'єму сірої речовини, особливо в гіпокампі [19]. У тваринних моделях метадон викликає нейродегенерацію та запальні процеси [12].

Когнітивні порушення частково можуть бути спадщиною попередньої опіоїдної залежності, а не лише ефектом метадону [20].

МПТ позитивно впливає на якість життя, особливо у фізичному та соціальному аспектах, уже в перші місяці терапії [21, 22]. Довгострокові ефекти включають стабільне покращення здоров'я [23].

Супутні психіатричні розлади (депресія, тривога) та вживання інших речовин знижують якість життя [24, 25].

Соціальна підтримка та стабільність у програмі відіграють ключову роль у покращенні психологічного благополуччя [26, 27].

Висновки

Метадон ефективно стабілізує стан опіоїдно - залежних осіб, покращуючи якість життя та зменшуючи вживання героїну, але супроводжується побічними ефектами, такими як когнітивні порушення, депресія, тривога та, в деяких випадках, агресія.

Психіатричні та поведінкові розлади значно впливають на результати терапії, погіршуючи когнітивні функції та якість життя. Їхнє лікування потребує комплексного підходу.

Ефекти МПТ варіюють залежно від дози, тривалості терапії, попередньої історії залежності та соціальної підтримки. Високі дози можуть посилювати когнітивні та емоційні проблеми, але також стабілізувати стан.

Дослідники підкреслюють необхідність додаткових досліджень для уточнення

оптимальних доз, тривалості терапії та розробки стратегій когнітивної та психологічної реабілітації.

Наукові публікації свідчать, що психічні та поведінкові розлади у пацієнтів на ЗПТ метадоном є частим явищем, але їхній перебіг і тяжкість залежать від дози препарату, супутньої психосоціальної підтримки та індивідуальних особливостей. Комплексний підхід, що поєднує медикаментозне лікування з психотерапією та соціальною реабілітацією, є ключовим для мінімізації цих проблем. В українському контексті важливим є врахування місцевих соціальних умов і доступності програм.

Метадон чинить нейропсихологічний вплив, частково через пряму нейротоксичність, але значна частка когнітивних і структурних змін може бути спадщиною попередньої опіоїдної залежності. Для точнішого розуміння потрібні дослідження з більшими вибірками та чітким контролем супутніх факторів.

Великі вибірки в популяційних дослідженнях [5] та акцент на практичних наслідках [7] роблять результати застосовними в клінічній практиці.

Самозвіти можуть бути упередженими, а причинність (чи депресія є наслідком МПТ чи передує їй) часто неясна. Недостатньо досліджень про вплив зниження дози на ці розлади.

Тривога та депресія є значними проблемами для пацієнтів на МПТ, ускладнюючи реабілітацію. Їхнє управління потребує інтеграції психотерапії та можливої корекції дози метадону. Майбутні дослідження мають зосередитися на причинно-наслідкових зв'язках і стратегіях профілактики.

Когнітивні порушення є стійкою проблемою у МПТ, що вимагає стратегій реабілітації. Їхня часткова оборотність залишається під питанням, що потребує подальших досліджень.

Практичний фокус на управлінні агресією [28] та біологічні дані [14] надають цілісну картину. Проте, обмежена генералізація через фокус на специфічних групах (ув'язнені, чоловіки). Мало даних про довгострокові ефекти МПТ на агресію. Таким чином, агресія у пацієнтів на МПТ є багатофакторною проблемою, що вимагає персоналізованого підходу (корекція дози, психотерапія). Поведінкові стратегії показують обнадійливі результати, але потрібні ширші дослідження для оцінки їхньої стійкості.

МПТ значно покращує якість життя, але її ефект обмежений психіатричними та соціальними факторами. Для максимізації користі потрібен цілісний підхід, що включає соціальну інтеграцію та психологічну підтримку.

Аналізуючи наявні наукові дослідження в цій темі та для подальшого аналізу і розробки психокорекційних та реабілітаційних заходів варто враховувати:

1. Баланс користі та ризиків: МПТ покращує якість життя та стабілізує стан, але супроводжується когнітивними, емоційними та поведінковими побічними ефектами, що потребують уваги.

2. Коморбідність як ключовий фактор: Психіатричні розлади (депресія, тривога, психопатія) значно ускладнюють терапію, впливаючи на якість життя, когнітивні функції та поведінку.

3. Методологічні прогалини: Недостатність лонгітюдних досліджень і слабкий контроль супутніх факторів обмежують точність висновків про специфічний вплив метадону.

4. Практичні рекомендації: Для оптимізації МПТ необхідні персоналізовані дози, інтеграція психотерапії, поведінкових інтервенцій і соціальної підтримки, а також програми когнітивної реабілітації.

5. Майбутні напрями: Дослідження повинні зосередитися на довгострокових ефектах, оптимальних стратегіях лікування коморбідності та нейропротекторних підходах для зменшення когнітивних порушень.

Література/References:

1. Національний звіт щодо наркотичної ситуації в Україні 2024, Центр громадського здоров'я МОЗ України, <https://phc.org.ua/news/nacionalnyi-zvit-schodo-narkotichnoi-situacii-v-ukraini-2024-za-danimi-2023-roku>

2. Наказ МОЗ України №200 від 27.03.2012 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів»
3. Наказ МОЗ України №2555 від 09.11.2020 Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»
4. Peles E., Schreiber S., Naumovsky Y., Adelson M. Depression in methadone maintenance treatment patients: rate and risk factors. *Journal of affective disorders*. 2007. Vol. 99, No 1-3. P. 213–220. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2006.09.017>
5. Zhang X., Xu H., Gu J., Lau J. T., Hao C., Zhao Y., Davis A., Hao Y. Depression, suicidal ideation, and related factors of methadone maintenance treatment users in Guangzhou, China. *AIDS care*. 2016. Vol. 28, No. 7. P. 851–856. <https://doi.org/10.1080/09540121.2015.1124981>
6. Jiao M., Gu J., Xu H., Hao C., Lau J. T., Mo P., Liu D., Zhao Y., Zhang X., Babbitt A., Hao Y. Resilience associated with mental health problems among methadone maintenance treatment patients in Guangzhou, China. *AIDS care*. 2017. Vol. 29, No. 5. P. 660–665. <https://doi.org/10.1080/09540121.2016.1255705>
7. Teoh Bing Fei J., Yee A., Habil M. H. Psychiatric comorbidity among patients on methadone maintenance therapy and its influence on quality of life. *The American journal on addictions*. 2016. Vol. 25, No. 1. P. 49–55. <https://doi.org/10.1111/ajad.12317>
8. Verdejo A., Toribio I., Orozco C., Puente K. L., Pérez-García M. Neuropsychological functioning in methadone maintenance patients versus abstinent heroin abusers. *Drug and alcohol dependence*. 2005. Vol. 78, No. 3. P. 283–288. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2004.11.006>
9. Wang G. Y., Woules T. A., Russell B. R. Methadone maintenance treatment and cognitive function: a systematic review. *Current drug abuse reviews*. 2013. Vol. 6, No. 3. P. 220–230. <https://doi.org/10.2174/18744737112059990020>
10. Rapeli P., Fabritius C., Alho H., Salaspuro M., Wahlbeck K., Kalska H. Methadone vs. buprenorphine/naloxone during early opioid substitution treatment: a naturalistic comparison of cognitive performance relative to healthy controls. *BMC clinical pharmacology*. 2007. Vol. 7. P. 5. <https://doi.org/10.1186/1472-6904-7-5>
11. Ersche K. D., Clark L., London M., Robbins T. W., Sahakian B. J. Profile of executive and memory function associated with amphetamine and opiate dependence. *Neuropsychopharmacology*. 2006. Vol. 31, No. 5. P. 1036–1047. <https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300889>
12. Mintzer M. Z., Stitzer M. L. Cognitive impairment in methadone maintenance patients. *Drug and alcohol dependence*. 2002. Vol. 67, No. 1. P. 41–51. [https://doi.org/10.1016/s0376-8716\(02\)00013-3](https://doi.org/10.1016/s0376-8716(02)00013-3)
13. Darke S., Hall W., Swift W. Prevalence, symptoms and correlates of antisocial personality disorder among methadone maintenance clients. *Drug and alcohol dependence*. 1994. Vol. 34, No. 3. P. 253–257. [https://doi.org/10.1016/0376-8716\(94\)90164-3](https://doi.org/10.1016/0376-8716(94)90164-3)
14. Gerra G., Zaimovic A., Raggi M. A., Giusti F., Delsignore R., Bertacca S., Brambilla F. Aggressive responding of male heroin addicts under methadone treatment: psychometric and neuroendocrine correlates. *Drug and alcohol dependence*. 2001. Vol. 65, No. 1. P. 85–95. [https://doi.org/10.1016/s0376-8716\(01\)00152-1](https://doi.org/10.1016/s0376-8716(01)00152-1)
15. Savvas S. M., Somogyi A. A., White J. M. The effect of methadone on emotional reactivity. *Addiction (Abingdon, England)*. 2012. Vol. 107, No. 2. P. 388–392. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03634.x>
16. Darke S., Sims J., McDonald S., Wickes W. Cognitive impairment among methadone maintenance patients. *Addiction (Abingdon, England)*. 2000. Vol. 95, No. 5. P. 687–695. <https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2000.9556874.x>
17. Rapeli P., Kivisaari R., Autti T., et al. Cognitive function during early abstinence from opioid dependence: a comparison to age, gender, and verbal intelligence matched controls. *BMC Psychiatry*. 2006. Vol. 6. P. 9. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-6-9>

18. Prosser J., Cohen L. J., Steinfeld M., Eisenberg D., London E. D., Galynker I. I. Neuropsychological functioning in opiate-dependent subjects receiving and following methadone maintenance treatment. *Drug and alcohol dependence*. 2006. Vol. 84, No. 3. P. 240–247. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.02.006>
19. Wang G. Y., Kydd R., Woules T. A., Jensen M., Russell B. R. Changes in resting EEG following methadone treatment in opiate addicts. *Clinical neurophysiology*. 2015. Vol. 126, No. 5. P. 943–950. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.08.021>
20. Motazedian S., Solat N., Banihashem S. S., Kheradmand A., Mohammadi S. D., Chalakinia N. Cognitive function in methadone maintenance patients compared with abstinent opioid users. *Journal of addictive diseases*. 2021. Vol. 39, No. 4. P. 537–544. <https://doi.org/10.1080/10550887.2021.1907501>
21. De Maeyer J., Vanderplasschen W., Lammertyn J., van Nieuwenhuizen C., Sabbe B., Broekaert E. Current quality of life and its determinants among opiate-dependent individuals five years after starting methadone treatment. *Quality of life research*. 2011. Vol. 20, No. 1. P. 139–150. <https://doi.org/10.1007/s11136-010-9732-3>
22. Nosyk B., Bray J. W., Wittenberg E., Aden B., Eggman A. A., Weiss R. D., Potter J., Ang A., Hser Y. I., Ling W., Schackman B. R. Short term health-related quality of life improvement during opioid agonist treatment. *Drug and alcohol dependence*. 2015. Vol. 157. P. 121–128. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.10.009>
23. Aas C. F., Vold J. H., Skurtveit S., et al. Health-related quality of life of long-term patients receiving opioid agonist therapy: a nested prospective cohort study in Norway. *Substance abuse treatment, prevention, and policy*. 2020. Vol. 15. P. 68. <https://doi.org/10.1186/s13011-020-00309-y>
24. Chou Y. C., Shih S. F., Tsai W. D., Li C. S., Xu K., Lee T. S. Improvement of quality of life in methadone treatment patients in northern Taiwan: a follow-up study. *BMC psychiatry*. 2013. Vol. 13. P. 190. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-190>
25. Quyen B. T. T., Nguyen L. T., Phuong V. T. V., Hoang L. T. Quality of life in methadone maintenance treated patients in Long An, a southern province of Vietnam. *Health psychology open*. 2020. Vol. 7, No. 2. P. 2055102920953053. <https://doi.org/10.1177/2055102920953053>
26. De Maeyer J., Vanderplasschen W., Broekaert E. Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. *The International journal on drug policy*. 2010. Vol. 21, No. 5. P. 364–380. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2010.01.010>
27. Lashkaripour K., Bakhshani N. M., Sadjadi S. A. Quality of life in patients on methadone maintenance treatment: a three-month assessment. *JPM. The Journal of the Pakistan Medical Association*. 2012. Vol. 62, No. 10. P. 1003–1007.
28. Fals-Stewart W., O'Farrell T. J., Birchler G. R. Behavioral couples therapy for male methadone maintenance patients: Effects on drug-using behavior and relationship adjustment. *Behavior Therapy*. 2001. Vol. 32, No. 2. P. 391–411. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(01\)80010-1](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(01)80010-1)

Адреса кореспонденції: Галицька-Пасічник Н.Р. – заступник медичного директора з реабілітаційної допомоги та якості медичного обслуговування, тел. (056) 753-48-59, galpas1976@gmail.com

Внесок авторів

Автори декларують рівний внесок в написання роботи.

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці.

Не потрібен

Заява про доступність даних Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вивористання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 06.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.37-07/-08/-089(091)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127416>

М. В. Коротя

ЕТИОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Author's Information

Mykola Korotia; ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1682-3549>

Summary. Korotya M. V. **ETIOLOGY, PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS: KEY TRENDS OF CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH.** - *O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: papusha.luda@gmail.com.* Acute necrotizing pancreatitis (ANP) is a life-threatening complication of acute pancreatitis characterized by the development of tissue necrosis of the pancreas and peripancreatic area. Despite advances in diagnostic imaging and the development and improvement of minimally invasive surgical techniques, the optimal treatment strategies for ANP remain the subject of ongoing research and debate in the medical community. **The aim:** to synthesize current knowledge on the etiology, pathogenesis, diagnosis, management, and outcomes of acute necrotizing pancreatitis, highlighting recent advancements and identifying gaps in existing research. **Materials and methods.** A systematic review of the literature was conducted using databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science. Key words used included "necrotizing pancreatitis," "acute pancreatitis," "pancreatic necrosis," "management," and "outcomes." 109 articles published between 2015 and 2024 were included. Studies were selected based on relevance, methodological quality, and the depth of information provided on ANP. Both clinical trials and observational studies were reviewed, along with relevant guidelines and expert consensus statements. **Results.** Several aspects of research pertaining to acute necrotizing pancreatitis remain problematic and require further research to optimize patient outcomes and reduce the demographic and economic burden of this disease. Large-scale, multicenter studies are needed to analyze best practices in the treatment of ANP and develop coherent guidelines with consistent diagnostic and treatment algorithms. **Conclusions.** Despite significant improvements in diagnostic and therapeutic approaches, acute necrotizing pancreatitis remains a threatening condition with high morbidity and mortality. The variability of clinical manifestations and disease progression requires perpetual study to understand the pathophysiology better, increase diagnostic accuracy, and develop effective standardized treatment protocols.

Key words: acute necrotizing pancreatitis, etiology, diagnosis, pathogenesis, treatment, outcomes.